

АБУЛ БАРАКОТ НАСАФИЙНИНГ “АЛ-МУСТАСФО” АСАРИ – ҲАНАФИЙ ФИҚҲИГА ОИД МУҲИМ МАНБА

Наргиза Абдурахманова Тахировна

Ўзбекистон халқаро ислом академияси докторанти
+998933852545

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7347642>

“Маълумки, қадимий маданият ва цивилизациялар чорраҳаси бўлган юртимиз заминидан ўрта асрларда минглаб олиму уламолар, буюк мутафаккир ва шоирлар, азиз-авлиёлар етишиб чиққан. Уларнинг аниқ фанлар ва диний илмлар соҳасида қолдирган бебаҳо мероси бутун инсониятнинг маънавий мулки ҳисобланади”[1]. Ана шундай буюк маънавий мерос қолдирган ватандошларимиздан бири Ҳофизиддин Абул Баракот Насафий(в.1310)дир.

Атоқли муҳаддис, машҳур имом ва фикҳ илмининг билимдони Ҳофизиддин Абул Баракот Абдуллоҳ ибн Аҳмад ибн Маҳмуд Насафийнинг илмий мероси улкан бўлиб, у кўплаб матн ва шарҳлар ёзган. Аллома ҳанафий мактабининг забардаст фақиҳларидан бўлиб, илм таҳсили, асар таснифи, танқид ҳамда таҳлил бўйича ўз йўналишига эга бўлган. Тарихий манбаларда унинг етук муфассир ва моҳир усулчи экани ҳам қайд этилган.

Алломанинг ҳанафий мазҳабига асосланиб ёзилган бир қанча фикҳий асарлари мавжуд. “Ҳидоя”дан кейинги ўринда турадиган “Канз ад-дақоик” (“Нозик масалалар хазинаси”), “ал-Вофий” (“Тўлиқ”) ва унинг “ал-Кофий” (“Кифоя қилувчи”) номли шарҳи, “ал-Манор” (“Машъал”) ҳамда унинг “Кашф ал-асрор” (“Сирларни очиш”) номли шарҳи, “ал-Мусаффо фи шарҳ ал-манзума ан-Насафия” (“Насафий назмининг аниқланган номли шарҳи”) ҳамда “ал-Мустасфо фи шарҳ ан-Нофеъ фил-фуруъ” (“Фикҳга оид ан-Нофеънинг Мукамал номли шарҳи”) асарлари шулар жумласидандир. Улар орасида “ал-Мустасфо фи шарҳ ан-Нофеъ фил-фуруъ” асари муҳим ва мўътабар манбалардан бири ҳисобланади.

“Ал-Мустасфо” муаллифнинг Имом Абул Қосим Муҳаммад ибн Юсуф Ҳасаний Самарқандий (в.1161) қаламига мансуб “ал-Фикҳ ан-нофеъ” асарига ёзган шарҳи ҳисобланади. “Ал-Фикҳ ан-нофеъ” асари Носируддин Самарқандийнинг фуруъ ал-фикҳ илмига оид асосий китоби ҳамда ҳанафий фикҳига оид мўътабар манбалардан бири сифатида эътироф этилади. Унга кўплаб ҳанафий олимлар томонидан шарҳ ва изоҳлар ёзилган бўлиб, Абул Баракот Насафийнинг “ал-Мустасфо” асари уларнинг орасида энг машҳури ва мукамалидир.

Абул Баракот Насафий асарни ўз илми ва хулосалари билан бир қаторда, устози Ҳамидиддин Ромишийдан сабоқ олган фойдали тавсия ва

таълимотлари билан ҳам бойитди. “Ал-Мустасфо” асарининг муқаддимасида китобнинг устози Ҳамидиддин Ромиший тавсияси билан ёзилгани қайд этилган. Имом Насафий мухтасарни шарҳлашга ундаган сабаб ҳақида шундай дейди: “Улуғ шайхимиз устоз Ҳамидиддин Ромиший мухтасаридаги пардалар кўтарилди ва кўзга кўринмас жиҳатлар очилди... У менга ундан олган фойдаларимни тартибга солишим ва бир тизимга келтиришимни маслаҳат берди. Мен бу кўрсатмага итоат қилдим. Мадаккор бўлган Аллоҳдан ёрдам сўраб, манфаатини кўпайтириш мақсадида шарҳни фикрлар билан бойитдим ҳамда “Мабсут” китобларидан қўшимчалар киритдим”[2].

Ушбу шарҳ вужудга келишида икки босқичдан ўтган: биринчиси имом Ҳамидиддин Ромишийнинг “ал-Фикҳ ан-нофеъ”дан берган тавсия ва сабоқлари бўлиб, имом Насафий ушбу сабоқларда иштирок этган ҳамда ундан олган билим ва тажрибаларини жамлаб, “ал-Манафиъ фи фавоид ан-Нофеъ” номли асар ёзган.

Иккинчи босқичда Насафий ушбу шарҳ ва таълиқотларни тартиблаб, бир тизимга солиб, унга қўшимчалар киритади ҳамда мулоҳаза, далиллар билан бойитади. Бу икки босқич асарнинг пухта, ишончли ва мукамал бўлишига хизмат қилади[3].

Мазкур асар Насафийнинг фикҳ ва усул бўйича ёзган асарлари учун пойдевор саналади. Аллома “ал-Мустасфо” асарини ўзининг “ал-Муставфо” асаридан кейин таълиф этган. Бу эса ўз навбатида олимнинг энг биринчи асари саналади. Ҳофизиддин Насафий “ал-Мустасфо” асарини 1266 йилда ёзган. Шунинг учун аллома ўзининг “ал-Вофий”, “Кашф ал-асрор”, “Шарҳ ал-Мунтахаб”, “ал-Мусаффо” каби кейинги асарларида мазкур асардан иқтибослар келтирган[4].

Муаллиф асарни ёзишда машҳур китоблардан манба сифатида фойдаланди. У нафақат фикҳий асарлар, балки ақида, тафсир, ҳадис, усул, грамматика ҳамда луғат илмларидаги таниқли ва ишончли манбаларга ҳам аҳамият берди. Бу эса имом Насафий илмининг нақадар беқиёслиги ҳамда ўзидан аввалги ва замондош олимларнинг турли соҳалардаги китобларидан бохабар эканига далолат қилади.

Насафийнинг бошқа олимларнинг китобларига мурожаат қилиши ва улардан фойдаланиши асарнинг сифатига таъсир қилмайди, балки шарҳлаш жараёнида китобнинг бошқа қирралари очилади. Имом унда далилларни йўналтириш, ҳукмларни асослаш, изоҳлаш, баъзи вақтларда тўғирлаш, ўз даврида фатво асос қилиб олинган ҳукмларни етказиш, чалкашликлар ҳамда ноаниқ жумлаларга аниқлик киритишга катта

аҳамият беради.

“Ал-Мустасфо” асарида фикҳий далилларга алоҳида эътибор қаратилган, далил келтириш услублари аниқ баён этилган ҳамда масалаларнинг асл негизи очиб берилган. Аллома асардаги масалалар ва унга боғлиқ вазиятларни чуқур таҳлил қилиб, масалага доир муаммоларни ҳал қилган ва савол-жавоб тариқасида мантиқий-фаразий қоидалардан ҳам фойдаланган.

Асарнинг ўзига хос жиҳатларидан яна бири шундаки, муаллиф ундаги масалаларни ўша давр воқелиги билан боғлаган. Шунингдек, “ал-Фикҳ ан-нофеъ” матнидаги баъзи сўз ва ибораларга ойдинлик киритган ҳамда ундаги калималарнинг аниқлигига катта эътибор берган. Насафий асарни шарҳлашда ноаниқ ва тушунарсиз сўзларни қўллашдан йироқ бўлиб, осон услуб, аниқ ибора, гўзал, содда ва халқчил калималардан фойдаланган. Бу эса асарни фаҳмлаш ва ундан фойдаланишда қулайлик яратади.

Олимларнинг муайян асарга таянишлари ўша асарнинг мўътабар ва қимматли манба эканидан далолат беради. Ҳанафий фикҳида таълиф этилган аксарият китобларга назар ташланганда уларнинг муаллифлари “ал-Мустасфо” асарининг қийматини идрок этиб, ундан истефода ва нақл қилганлари ҳамда унга асосланганларини кўриш мумкин. Имом Бадриддин Айний (в. 855/1451) “Рамз ал-ҳақоик” шарҳида “ал-Мустасфо”ни фикҳдаги манфаатли асарлардан бири деб таъкидлаб: “Абдуллоҳ ибн Аҳмад ибн Маҳмуд фикҳ ва усулда “ал-Вофий” ва унинг “ал-Кофий” номли шарҳи, “ал-Мусаффо шарҳ ал-манзума” ҳамда “ал-Мустасфо фи шарҳ ан-Нофеъ” каби фойдали асарлар соҳибидир”[5], деган. Абдулҳай Лакнавий (в.1304/1886) ҳанафий мазҳабидаги мўътабар асарлар ичида Насафийнинг “ал-Мустасфо” шарҳини зикр қилиб: “Мен унинг “ал-Вофий”, “ал-Кофий” ҳамда “ал-Мустасфо” асарларидан фойдаланганман”[6], деб айтган. Шунингдек, Ибн Нужайм номи билан машҳур бўлган имом Зайниддин ибн Иброҳим ибн Муҳаммад (в. 970/1563) китобининг асосий масдари сифатида “ал-Мустасфо”га ишора қилиб: “Мен кўпгина шарҳ ва фатволардан фойдаландим... “Ал-Мустасфо” ҳамда “ал-Мусаффо” шарҳлари шулар жумласидандир”[7], деган. Бундан ташқари Алоуддин Абдулазиз ибн Аҳмад Бухорий (в.730/1330.) ўзининг “Кашф ал-асрор”, Фахриддин Усмон ибн Али Зайлаъий (в.743/1342) “Табйин ал-ҳақоик”, Акмалиддин Муҳаммад ибн Маҳмуд Бабартий (в.786/1384) “ал-Иъная шарҳ ал-Ҳидоя” асарларида “ал-Мустасфо”дан матн ва маъноларни нақл қилишган.

Шундай қилиб, “ал-Мустасфо” асари нодир манбалардан бири бўлиб, у нафақат фикҳ, балки тафсир, ҳадис, луғат, усул, грамматика, балоғат каби

илмларни ҳам ўзида мужассам этади. Бугунги кунда аждодларимизнинг илмий меросини қайта тиклашда ушбу мўътабар манбани тадқиқ қилиш муҳим вазифалардан бири саналади.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. 2017 йилда амалга оширилган асосий ишлар якуни ва Ўзбекистон Республикасини 2018 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг энг устувор йўналишларига бағишланган Мурожаатнома. <https://president.uz/uz/lists/view/3377>.
2. Абул Баракот Насафий. Ал-Мустасфо. Қўлёзма/ Millet genel kutuphanesi. № 847. – В. 1/6.
3. Абул Баракот Насафий. Ал-Мустасфо фи шарҳ ан-Нофиъ. Истанбул: Мактаба ал-иршод, 2017. – Б. 45.
4. А.Маллабаев. Абул Баракот Ҳофизиддин Насафийнинг “ал-Мустасфо” асари муҳим фикҳий манба// “Инфолиб” ахборот-кутубхона хабарномаси. № 4(16) 2018. – Б. 68-69.
5. Маҳмуд ибн Аҳмад Айний. Рамз ал-ҳақоиқ. Карачи: Идарат ал-Қуръан вал улум ал-исламия, 2002. Ж. I. – Б. 9.
6. Абдулҳай Лакнавий. Ал-Фаваид ал-баҳия фи тарожим ал-ҳанафия. Қоҳира: Дор ал-китоб ал-исламий, – Б.102.
7. Ибн Нужайм. Ал-баҳр ар-роиқ. Тошбосма/ Ўзбекистон халқаро ислом академияси, Манбалар хазинаси. № 68. – Б. 2.